

YOSHLAR AXLOQIY TARBIYASIDA JADIDCHILIK G'OYALARINING AHAMIYATI

Xurshida URINOVA,

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi XXI asr sharoitida yoshlar axloqiy tarbiyasiga ta'sir ko'rsatayotgan ijtimoiy, madaniy va axborot omillari jadidchilik harakati ilgari surgan axloqiy-ma'rifiy g'oyalar asosida tahlil qilinadi. Jadid ma'rifatchilarining ta'lim va tarbiya uyg'unligiga oid qarashlari, shaxs kamoloti hamda jamiyat taraqqiyotidagi axloqiy yetuklikning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqotda jadidlar merosining bugungi globallashtirish sharoitida yosh avlod tarbiyasidagi dolzarbligi ochib beriladi.

В данном тезисе анализируются социальные, культурные и информационные факторы, оказывающие влияние на нравственное воспитание молодежи в условиях XXI века, на основе нравственно-просветительских идей, выдвинутых джадидским движением. Научно-теоретически обосновываются взгляды джадидских просветителей на единство обучения и воспитания, значение нравственной зрелости личности в развитии общества. В исследовании раскрывается актуальность наследия джадидов в воспитании молодого поколения в

условиях современной
глобализации.

This thesis analyzes the social, cultural, and informational factors influencing the moral education of young people in the context of the 21st century, based on the moral and educational ideas promoted by the Jadid movement. The study provides a scientific and theoretical justification of the Jadid educators' views on the unity of education and upbringing, as well as the significance of moral maturity in personal development and societal progress. The research highlights the relevance of the Jadid heritage in educating the younger generation under contemporary conditions of globalization.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, axloqiy tarbiya, ma'rifatparvarlik, shaxs kamoloti, milliy qadriyatlar, ta'lim va tarbiya uyg'unligi.

XXI asr jamiyat hayotida axborot texnologiyalarining jadal rivoji, globallashtirish jarayonlari va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi bilan belgilanmoqda. Bu jarayonlar yoshlar dunyoqarashi va xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur sharoitda yoshlar axloqiy tarbiyasini mustahkamlash masalasi alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada jadidchilik harakati ilgari surgan axloqiy tarbiya g'oyalari bugungi kun uchun ham muhim metodologik asos bo'limoqda.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida chuqur inqiroz holati yuzaga

kelgan edi. Jaholat, savodsizlik, ijtimoiy sustlik va mustamlakachilik siyosati xalqning taraqqiyot yo‘lini to‘sib qo‘yayotgan bir sharoitda jadidchilik harakati vujudga keldi. Ushbu harakatning asosiy maqsadi millatni uyg‘otish, jamiyatni isloh qilish va zamonaviy taraqqiyot yo‘liga olib chiqishdan iborat bo‘ldi.

Jadid ma’rifatchilari jamiyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida ta’lim bilan bir qatorda axloqiy tarbiyani ham alohida e’tiborga oldilar. Ularning nazarida bilimli, ammo axloqsiz shaxs jamiyat uchun foyda keltira olmaydi. Shu sababli jadidlar axloqiy tarbiyani shaxs kamolotining asosi sifatida ilmiy va amaliy jihatdan asoslashga harakat qildilar.

Jadidchilik harakati vakillari – Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvar qori Abdurashidxonov va boshqalar axloqiy tarbiyani jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida baholaganlar. Ularning fikricha, xalqni jaholatdan qutqarish, millatni uyg‘otish faqat bilim berish bilan emas, balki yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirish orqali amalga oshiriladi.

Jadidlar axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadini vatanparvar, halol, mas’uliyatli va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashda ko‘rganlar. Xususan, Abdulla Avloniy o‘zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida axloqni inson hayotining negizi sifatida talqin qilib, axloqsiz jamiyatda taraqqiyot

bo‘lishi mumkin emasligini ilmiy asoslab bergan.

Shuningdek, jadidchilar axloqiy tarbiyani zamonaviy ta’lim bilan uzviy bog‘liq holda ko‘rganlar. Ular maktab va madrasalarda yangi usulda ta’lim berish, yosh avlodni erkin fikrlashga, adolat va insonparvarlik ruhida tarbiyalashni asosiy vazifa deb bilganlar. Bu yondashuv axloqiy tarbiyaning ijtimoiy va pedagogik ahamiyatini oshirgan.

Abdurauf Fitrat axloq tarbiyasi nomli keng hajmdagi maqolasini e’lon qilib, tarbiyani o’n bir hil turiga ta’rif bergan. “Axloqiy tarbiya – odam axloqini kamolga yetkazish demakdir, ya’ni odamni shunday tarbiya qilish kerakki fe’li va amali o’ziga ham, boshqalarga ham foydali va manfaat keltiradigan bo’lsin”¹. U jamiyatni isloh qilishni, eng avvalo, insonni tarbiyalashdan boshlash zarur, degan g‘oyani ilgari surdi. Bu jarayonda axloqiy tarbiya markaziy o‘rin egalladi. Jadidlar axloqni shaxsning ichki dunyosini shakllantiruvchi, uni jamiyat oldidagi burchini anglashga yetaklovchi muhim omil sifatida talqin qildi. Fitratning axloqiy tarbiyaning “ixtiyoriy amal va harakatlar”, “fe’llarning tamoyillari va tarbiyasi”, “baxt mayli”, “faoliyat mayli”, “izzat-nafs”, “aloqa mayli”, “boshqalarga mehr-muhabbat mayli”, “ibrat olib e’tiborda bo’lish mayli”, “bilish mayli”, “go’zallikka mayli”, “fazilatga muhabbat”, “iroda va ixtiyor” turlariga keng izoh bergan. Ixtiyoriy amal va

¹ Abdurauf Fitrat, “Oila yoki oilani boshqarish tartiblari”, 120 b, “Yoshlar matbuoti”, 2024

harakatlarni insoni irodasi va ixtiyoriga bog'lab, uni besh xolatni: tasavvur, muhokama, solishtirish, qaror va ijro natijasi deya ta'rif berdi.

Ma'rifatparvarlar axloqiy tarbiyani faqat diniy tushuncha sifatida emas, balki ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida yondashganlar. Ularning fikricha, axloqiy tarbiya insonni halollik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, adolat va mas'uliyat ruhida tarbiyalashi lozim.

Abdulla Avloniy axloqiy tarbiya masalasiga alohida e'tibor qaratib, uning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari axloqiy tarbiya bo'yicha fundamental manbalardan hisoblanadi. Avloniy axloqni "insonlarni yaxshilikka yetaklovchi va yomonlikdan qaytaruvchi kuch" sifatida ta'riflaydi. Unga ko'ra, axloqiy tarbiya jamiyat taraqqiyotining poydevori hisoblanadi.

Shuningdek, Mahmudxo'ja Behbudiy axloqiy yetuklikni millatning kelajagi bilan bog'lab ko'radi. U o'z maqolalarida yoshlarni ongli, mustaqil fikrlaydigan va jamiyat oldida mas'uliyatni his qiladigan shaxslar qilib tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi. Behbudiy nazarida axloqiy tarbiya ma'rifat bilan uyg'unlashgandagina samarali bo'ladi.

Jadidchilik harakatida axloqiy tarbiya ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida qaralgan. Jadid maktablarida nafaqat savod chiqarish, balki o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyosini boyitish asosiy vazifalardan biri bo'lgan. Yangi usul maktablarida

dars berishda axloqiy mavzular, hayotiy misollar va ijtimoiy mas'uliyat masalalariga keng o'rin berilgan.

Munavvar qori Abdurashidxonov ta'lim orqali axloqiy tarbiyani shakllantirish mumkinligini amaliy faoliyati bilan isbotlagan. U tashkil etgan maktablarda yoshlar zamonaviy bilimlar bilan birga axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalangan. Bu esa jadidlarning axloqiy tarbiya borasidagi qarashlari nazariy emas, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lganini ko'rsatadi.

Jadid ma'rifatchilari jamiyat tanazzulining asosiy sababini jaholat va axloqiy sustkashlikda ko'rganlar. XXI asr sharoitida bu holat yangi ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Jumladan, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning nazoratsiz ta'siri yoshlar axloqiy ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jadidlar nazarida esa bilim axloq bilan uyg'unlashmagan taqdirda, u jamiyat uchun foydasiz bo'lib qoladi.

Shuningdek, oilaviy tarbiyaning zaiflashuvi ham yoshlar axloqiy kamolotiga salbiy ta'sir etuvchi muhim omil hisoblanadi. Jadidlar oilani tarbiyaning asosiy tayanchi sifatida baholab, ota-onaning shaxsiy namunasiga alohida e'tibor qaratganlar. Bugungi kunda esa oiladagi ma'naviy muhitning sustligi yoshlarning axloqiy qadriyatlarni yetarli darajada o'zlashtirmasligiga olib kelmoqda.

Bundan tashqari, ommaviy madaniyat orqali targ'ib qilinayotgan individualizm, mas'uliyatsizlik va

zo‘ravonlik g‘oyalari jadidlar ilgari surgan jamoatchilik, hamjihatlik va vatanparvarlik tamoyillariga zid keladi. Bu holat yoshlar ongida noto‘g‘ri axloqiy mezonlarning shakllanishiga sabab bo‘lmoqda.

Jadid ma’rifatchilarining axloqiy tarbiya haqidagi qarashlari bugungi globallashuv sharoitida ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Ularning ilgari surgan ta’lim va tarbiya uyg‘unligi, axloqiy yetuklik va ma’rifatparvarlik g‘oyalari yosh avlodni komil inson sifatida tarbiyalashda mustahkam nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Jadidlar tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, ayni paytda zamonaviy dunyoqarashga ega shaxslar etib tarbiyalashga qaratilgan. Ularning axloqiy tarbiya haqidagi qarashlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan bo‘lib, bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Jadidlar merosi zamonaviy ta’lim va tarbiya tizimini boyitishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1999.
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. Qosimov B. Jadidchilik harakati va ma’rifatparvarlik. – Toshkent: Fan, 2004.
5. Xayrullaev M. O‘zbek ma’rifatparvarlik tafakkuri tarixi. – Toshkent: Universitet, 2010.
6. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oilani boshqarish tartiblari. Toshkent: “Yoshlar matbuoti”, 2024 120 b,